

**ILMIY IZLANUVCHILAR UCHUN ENG YAXSHI
XALQARO
OCHIQ JURNAL SAYTLARI**
Karimov Elyor Abdixalilovich

Al –Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot texnologiyalar universiteti,
“Elektron kutubxona va arxivlar” mutaxassisligi, 2- bosqich
magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalar, ilmiy izlanuvchilar va yosh olimlarni xalqaro nashrlar haqida ma’lumot berish sifatida ko’rib chiqilgan. Bundan tashqari ochiq erkin foydalanish haqida tushunchalar yoritilgan bo’lib dunyoda keng tarqalgan va ishonchli bo’lgan xalqaro ochiq jurnallar tahlili keltirilgan.

Kalit so’zlar: Ochiq jurnallar, jurnal, Erkin foydalanish, electron nashrlar, Elektron kutubxona, Xalqaro erkin jurnal

Axborot bilim uchun asos bo'lgan va to'g'ri, insoniyat doimo ma'lumotga qiziqish bildirgan – axborotni yaratish, undan foydalanish va uni taqdim etish. Rivojlanayotgan bilimli jamiyatda axborotning mavjudligi va ulardan foydalanish shaxs va millatning rivojlanishiga yordam beradi. Tadqiqotda ma'lumotlarning qiymatini yo'qotib bo'lmaydi va axborotni qo'llab-quvvatlamasdan turib, bu boradagi taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Axborot inqilobining boshlanishi 21-asrning mo'jizalaridan biri deb hisoblanadi. Yangi

texnologiya nafaqat zamonaviy kutubxonalarni yaratdi va rivojlantirdi, balki ko'plab mavjud kutubxonalarni zamonaviy yo'nalishlarga aylantirdi. Bu asr internetning, xususan, axborotni saqlash va yetkazib berishning yangi vositasi sifatida butun jahon internet tarmog'i www vujudga keldi. Jurnallar va boshqa muhim axborot resurslarini elektron versiyada nashr etishda ham sezilarli o'zgarishlar kuzatildi.

Ochiq kirish jurnallari, nomidan ko'rinib turibdiki, foydalanuvchilar ilmiy maqolalar va tadqiqot ishlariga

bepul kirishlari mumkin bo'lgan veb-saytlardir. Ular ishonchli akademik ma'lumotni izlashi kerak bo'lgan, ammo buning uchun pul to'lay

olmaydigan shaxslar va guruhlar uchun juda foydali manbadir.

Bu maqolada men turli fanlar va yo'nalishlar bo'yicha eng yaxshi ochiq jurnallar tahlilini keltirdim.

1. Elsevier

Ilmiy hamjamiyatga 140 yildan ortiq xizmat qilgan holda, Elsevierdagi ochiq jurnallar juda ishonchli va keng iqtibos keltirilishi bilan mashhur. Elsevier jurnallari fan va tibbiyotning har qanday sohasini, jumladan, kardiologiya, anesteziologiya, yuqumli kasalliklar va hatto tuproq mexanikasini qamrab oladi. Ochiq kirish jurnallarida butun dunyo,

jumladan Ispaniya, Braziliya, Xitoy va Saudiya Arabistoni ilmiy nashrlarining ingliz tiliga tarjimalari mavjud. Elsevierni ishga tushirish uchun uning ochiq kirish veb-saytiga o'ting va "Oltin ochiq kirish" deb belgilangan jurnallarni qidiring. Yodda tutingki, yashil ochiq kirish yorliqlari bo'lgan jurnallar siz to'lashingiz kerak bo'lgan obuna jurnallaridir.

2. SAGE Open

SAGE - akademiyadagi yana bir yaxshi tashkil etilgan jurnal nashriyoti. Uning ochiq kirish veb-sayti tadqiqotchilar, talabalar va keng jamoatchilik uchun eng qat'iy o'zaro baholash standartlariga mos keladigan tadqiqotlarni taqdim etishni va'da qiladi. Pandemiya sababli, SAGE shuningdek, COVID-19 bilan bog'liq

barcha tadqiqotlarni o'qish va yuklab olish uchun bepul qildi. Ijtimoiy fanlar bo'yicha, Black Lives Matter harakati, shuningdek, SAGE-da tarkibiy irqchilik va politsiya zo'ravonligi haqidagi nashrlarni bepul taqdim etdi. Elsevierga o'xshab, SAGEning saytdagi ochiq jurnallari Oltin sifatida belgilangan.

3. SpringerOpen

2010-yilda ishga tushirilgan SpringerOpen o‘shandan beri akademiyadagi eng nufuzli ochiq jurnallardan biri sifatida shuhrat qozondi. Tashkilot ilm-fan, texnologiya, gumanitar va ijtimoiy fanlarning barcha sohalaridagi mutaxassislarni jamiyatdagi turli tushunchalar va tahlillar haqida o‘qishingiz mumkin bo‘lgan blogni ham yuritadi.

4. BioMed Central

The screenshot shows the top navigation bar of the BMC website, including the logo, search bar, and links for 'Explore journals', 'Get published', 'About BMC', and 'Login'. Below the navigation bar is a main heading 'BMC, research in progress' followed by a video player showing penguins on ice. To the left of the video is a text block describing BMC's mission and expansion into various scientific fields.

BioMed Central (BMC) onlayn jurnallari 1999 yildan beri ochiq. Nashr SpringerOpen kompaniyasini boshqaradigan Springer Nature kompaniyasiga tegishli. BMC-ning eng mashhur nashrlaridan ba'zilari BMC Biology va BMC Medicine-ni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, agar siz ushbu sohalardan biriga tegishli ma'lumotni izlayotgan bo'lsangiz,

BMC-ni tekshirishni unutmang. BMC, shuningdek, ilmiy tadqiqotlarda halollikni targ'ib qiluvchi Buyuk Britaniyaning xayriya tashkiloti nashriyotlar etikasi qo'mitasining a'zosisidir. O'zining tarixi va bog'liqliklari bilan BMC-dan olingan ma'lumotlar obro'ga ega, shuning uchun siz yolg'on ma'lumot

tarqatishdan tashvishlanishingiz shart

emas.

5. Royal Society Open Science

Venue hire Contact us Fellow Login Search

Home Fellows Events Grants, Schemes & Awards Topics and Policy Journals Collections About us What's new

Journals

The Royal Society has published ground-breaking research for more than 350 years, including pioneering papers by Isaac Newton, Charles Darwin and Rosalind Franklin. Our international, peer reviewed journals continue to publish high quality research across the full range of science and provide an excellent author service.

See our [collection of COVID-19 content](#) which is open access.

Authors

We offer a first-class level of author service, high production values and worldwide dissemination in well-read and highly-cited journals.

[View benefits for authors](#)

Librarians

We offer 350 years of research across the whole of science, at transparent prices and with perpetual access to subscribed years.

[View benefits for institutions](#)

Proceedings B is our flagship biological research journal
Dedicated to the fast publication and worldwide dissemination of original research articles of outstanding scientific importance and broad general interest.

<https://royalsociety.org/journals/librarians>

Nomidan aniq ko'rinib turibdiki, Royal Society Open Science Buyuk Britaniyadagi Qirollik jamiyati tomonidan chop etiladigan ochiq jurnal bo'lib, dunyodagi eng qadimgi va ehtimol, eng mashhur mustaqil ilmiy akademiyasi. Faqatgina shu obro'-e'tibor bilan siz uning ilmiy maqolalarining sifati yuqori darajada ekanligiga amin bo'lishingiz mumkin. Uning tahririyat jamoasi ham ushbu sohadagi eng yaxshi olimlardan iborat.

Royal Society Open Source turli fanlar, jumladan, hayot haqidagi fanlar, fizika fanlari, matematika, muhandislik va informatika fanlari bo'yicha ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilgan kontentni nashr etadi.

Royal Society Open Science tomonidan chop etilgan tadqiqot maqolalari, shuningdek, BBC va CNN kabi asosiy axborot vositalarida muntazam ravishda yoritiladi.

6. JSTOR

About For Librarians For Publishers Support

About JSTOR What's in JSTOR Get JSTOR News Webinars

Open and free content on JSTOR and Artstor

Our partnerships with libraries and publishers help us make content discoverable and freely accessible worldwide

Search open content on JSTOR

Search open content

Search JSTOR

Journals

Explore our growing collection of [Open Access journals](#)

[Early Journal Content](#), articles published prior to the last 95 years in the United States, or prior to the last 143 years if initially published internationally, are freely available to all

Even more content is available when you partner to read – millions of articles from nearly

Books

Thousands of [Open Access ebooks](#) are available from top scholarly publishers, including Brill, Cornell University Press, De Gruyter, and University of California Press.

This includes Open Access titles in Spanish:

- [Collaboration with El Colegio de México](#)
- [Partnership with the Latin American Council](#)

Images and media

Artstor's ever-growing [public collections](#) offer more than 1.3 million freely accessible images, videos, documents, and audio files from museums, archives, libraries, and faculty collections. More than half a million of them are [also accessible on JSTOR](#).

Research reports

A curated set of more than 34,000 research

Agar siz gumanitar fanlar talabasi bo'lsangiz, ayniqsa ingliz tili bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz, JSTORni o'zingizning qutqaruvchingiz deb hisoblang. JSTOR akademiyadagi eng yaxshi gumanitar fanlarga yo'naltirilgan nashrlardan biri bo'lib, ko'pchilikning talabiga ko'ra, hozirda u o'zining ko'plab ilmiy jurnallariga ochiq kirish imkonini berdi. Ingliz tilidan tashqari, El Colegio de Mexico va Lotin Amerikasi Ijtimoiy fanlar kengashi bilan hamkorlik tufayli JSTOR-dagi ochiq kirish nomlari

ispan tilida ham mavjud. Agar siz liberal san'at talabasi bo'lsangiz, hayajonga tushing, chunki JSTORda Artstor deb nomlangan opa-singil sayti ham bor. Artstor bepul yuklab olishingiz uchun muzeylardan 1,3 milliondan ortiq tasvirlar, videolar, hujjatlar va audio fayllar to'plamiga ega va bu yetarli emasdek, JSTORda erta jurnallar tarkibiga bag'ishlangan bo'lim ham mavjud. Bu AQShda 1923 yilgacha (va 1870 yilgacha dunyoning boshqa joylarida) nashr etilgan maqolalarni bepul qiladi.

7. MDPI Humanities

Gumanitar fanlar talabalari uchun yana bir jurnal. MDPI - Shveysariyaning Bazel shahrida joylashgan ochiq jurnallar nashriyoti. U 67 000 dan ortiq muharrirlardan iborat keng dunyo bo'ylab 297 ta turli xil, ko'rib chiqiladigan jurnallarda ishlaydi.

Gumanitar fanlar internet nashri bo'lib, har chorakda bir marta chiqariladi. Kinoshunoslikdan tortib tilshunoslik va adabiyotgacha, gumanitar va ijtimoiy fanlarning turli

sohalariga oid deyarli har qanday tadqiqot maqolasini topishingiz mumkin. Har choraklik jurnallardan tashqari, veb-saytda butun dunyoda bo'lib o'tadigan gumanitar fanlar bo'yicha konferentsiyalar haqida muntazam e'lonlar mavjud. Agar siz har chorakda jurnalning yangi nashrlarini olishni istasangiz, veb-saytdagi elektron pochta xabarlariga ham yozilishingiz mumkin.

8. Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Agar siz hali ham yuqoridagi veb-saytlardan qidirayotgan narsangizni topa olmasangiz, nega DOAJ-ni sinab ko'rmaysiz?

DOAJni Google Scholar-ga muqobil sifatida tasavvur qiling. Bu internetda 17 000 dan ortiq ochiq jurnallarni qidirish imkonini beruvchi qidiruv tizimidir. Ushbu ro'yxatdagi boshqa ixtisoslashgan nashrlardan farqli o'laroq, DOAJ jurnallari barcha fanlar bo'yicha barcha sohalarni qamrab oladi. Saytda dunyoning turli tillaridagi jurnallarni ham topish mumkin. DOAJ 100 foiz notijorat veb-

sayt bo'lib, jurnalni ko'rib chiqish jarayoni yuzlab ishtiyoqli tahririyat xodimlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, ularning barchasi ko'ngillilardir.

Ochiq kirish jurnallari, ehtimol, Internetdagi qonuniy, ishonchli va dalillarga asoslangan ma'lumotlarning eng yaxshi manbalaridir. Keyingi safar muhim topshiriqni bajarayotganingizda, dalilingizga qo'shimcha ishonchlilik berish uchun eng yaxshi ilmiy jurnallarni topish uchun ushbu veb-saytlarni ko'rib chiqishni unutmang.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Bjork BC, Solomon D. Open access versus subscription journals: A comparison of scientific impact. BMC Med 2012

2. Bjork BC, Welling P, Laakso M, Majlender P, Hedlund T, Guonason G.

Open access to the scientific journal literature: Situation 2009. PLoS ONE 2010

Foydalangan internet havolalar ro'yxati

1. <https://www.elsevier.com/open-access>
2. <https://journals.sagepub.com/home/sgo>
3. <https://www.springeropen.com/>
4. <https://www.biomedcentral.com/>
5. <https://royalsociety.org/journals/>
6. <https://about.jstor.org/oa-and-free/>
7. <https://www.mdpi.com/journal/humanities>
8. <https://doaj.org/>